

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА МИР

Тилавова Дилбар Саидовна

преподаватель русского языка и литературы
Сурхандарьинского академического лицея МВД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14531793>

Аннотация. Освоение методики преподавания русского языка как иностранного становится важным условием и неотъемлемой частью подготовки студентов педагогических вузов Узбекистана к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: методика, педагогика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, аудирование, грамматика, лексические единицы, механизм аудирования, техника чтения.

LEARNING RUSSIAN AS A NEW WORLDVIEW

Abstract. Mastering the methodology of teaching Russian as a foreign language is becoming an important condition and an integral part of preparing students of pedagogical universities of Uzbekistan for future professional activities.

Keywords: methodology, pedagogy, foreign language, oral speech, written speech, listening, grammar, lexical units, listening mechanism, reading technique.

Многих волнует судьба русского языка и, шире, русской культуры в Центральной Азии. В общем, есть люди, которые в силу тех или иных обстоятельств связали свою судьбу с этой землей, в частности с Узбекистаном, и сейчас, даже после распада Советского Союза, есть люди, испытывающие собственные неудобства. Мы являемся свидетелями того, как русский язык постепенно теряет свое место в жизни многих ташкентцев. Русский голос постепенно исчезает, убран русский голос, объявляющий каждую остановку после узбекского метро, убрана и русская надпись на крыше магазина, в Ташкенте больше не издаются русские газеты. Постепенно остается последняя надежда на то, что русский язык сохранит статус если не государственного, то, по крайней мере, языка международного общения.

Русский язык является национальным языком русского народа и формой русской национальной культуры. Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он обладает богатым словарным запасом и терминологией, выразительностью, краткостью и ясностью грамматических средств во всех областях науки и техники, способностью отражать многообразие вещей окружающего мира. В июне 2005 года был принят Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». В настоящее время русский язык является четвертым по распространенности языком в мире. Языком номер один является

английский: около 500 миллионов человек используют его в качестве родного или второго языка. Китайский язык является вторым по распространенности языком в мире, а испанский – третьим. Каждый может хотя бы раз в жизни подумать о своем родном языке или других языках. Произведения русских поэтов используются в качестве учебников в узбекских школах. Вы когда-нибудь задумывались, что в русских школах преподают учебники узбекского языка и произведения узбекских писателей? Русский язык – это не только государственный язык Российской Федерации. Имеется в виду число мировых языков, то есть языков, служащих средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение обеспечивает наиболее развитая группа мировых языков, которая называется Всемирным языковым клубом. Выдвижение языка на роль мирового языка определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового языка юридически определяется путем признания его официальным или рабочим языком международных организаций или конференций (ООН, ЮНЕСКО и других организаций). Так наряду с русским, английским, арабским, испанским, китайским и французским.¹

Он признан одним из шести официальных языков ООН. Язык относится к социальным явлениям, существующим во все эпохи человеческого общества. Основная цель языка – служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека, служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств. На нашей планете более 2000 языков. Среди них русский язык является одним из самых распространенных. Хотя языки отличаются друг от друга, каждый из них имеет «родство» среди других языков. Русский язык также принадлежит к украинской и белорусской восточнославянской семье. Русский язык существует и развивается, поскольку одновременно выполняет все универсальные функции, свойственные любому языку. С помощью языка люди общаются, передают друг другу мысли, чувства, знания об окружающем мире. Любое слово в нашем языке — это не просто набор звуков; оно имеет свое смысловое содержание. И мы думаем одинаково. Таким образом, язык тесно связан с мышлением. Русский язык – один из самых развитых языков мира. Во всех областях науки и техники он обладает способностью отражать многообразие окружающего мира, выразительной краткостью и ясностью грамматических средств и терминологии. Согласно политической конституции Российской Федерации, русский язык является государственным языком. всей территории Российской Федерации. Русский язык является

¹ Zamonaviy rus tili. E.M. ning asarlari Galkina-Fedorchuk Ch

не только государственным языком Российской Федерации, но и относится к языкам, служащим средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение рассматривается как наиболее развитая группа мировых языков. Язык – важнейшее средство общения между людьми. Русские – национальный язык русского народа. По своему происхождению русский язык относится к славянским языкам. Ближайшие к русскому славянские языки – украинский и белорусский. Он принадлежит государству в Российской Федерации, и по всему миру общаются более 500 миллионов человек. Сильные русскоязычные сообщества имеются не только в республиках СНГ, но и в странах, географически удаленных от РФ: США, Турция, Израиль и др. Русский язык – один из самых богатых и сложных языков мира.

В развивающейся стране русский язык является не только языком, но и выполняет три функции. Во-первых, русский язык является национальным языком русского народа. Он создал замечательные памятники искусства и литературы, язык науки и культуры. Структура слов, их значения и взаимосвязи передают другим знания об окружающем мире и людях. Во-вторых, русский язык является государственным языком Российской Федерации. Во времена существования СССР такого языка в русском языке не существовало. Теперь это язык, обслуживающий потребности людей не только на работе, но и дома, официальный язык государства, науки, производства и, конечно же, культуры. В-третьих, русский язык является одним из международных языков. Это один из мировых языков, объявленных официальными и рабочими языками, разрешенными ООН в международных отношениях.

Развитие науки и техники, искусства невозможно без языковой жизни человека, народа, общества. Значение языка (речи, слова) подчеркивают многие русские пословицы. С середины 20 века русский язык стал известным мировым языком. Помимо русского, любой документ в ООН распространяется на английском, французском, испанском, китайском и арабском языках. Сегодня около 300 миллионов человек говорят по-русски. Богатство русского языка и созданной на нем литературы вызывает интерес к этому языку во всем мире. Его изучают не только студенты, школьники, но и взрослые. В 1967 году в Париже была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы для преподавания русского языка за рубежом. Ассоциация издает к международным олимпиадам по русскому языку среди иностранных учителей русского языка и литературы, методическую литературу среди школьников разных стран.

В XVI-XVII веках европейцы выучили такие слова, как кремль, кафтан, копейка, фиста, квас. Легенда о рабе известного греческого философа; «Однажды Ксанф приказал

Эзопу приготовить еду из самого худшего в мире. На следующий день Ксанф заказал еду из самого лучшего в мире. Эзоп снова приготовил еду с языка. Ксанф спросил, почему он готовил еду с языка, когда он велел ему приготовить еду дважды. Тогда Эзоп ответил, что худшее и лучшее говорит язык». Отсюда мы видим, что необходимо не только хорошо учить разные иностранные языки, но и уметь вежливо и вежливо говорить на каком бы языке вы ни говорили. В заключение отметим, что кардинальные изменения в жизни нашего общества затронули все стороны его жизни, в том числе и народное образование.

Русский язык – это мост между народами, общение. Кроме того, русский язык – это источник новостей. Обычно мы читаем новости на русскоязычных сайтах и изданиях, смотрим российские передачи. В нашей стране изучаются и другие языки - особенно английский, но русский имеет приоритет.

Женщина приводит цифры. Когда русская филология формировалась как отдельный факультет, было принято всего 25 абитуриентов, позже их число достигло 50. В настоящее время на факультете обучаются 300 студентов. Факультет также предлагает степени магистра по специальностям «лингвист» и «литературный критик». Докторанты едут в Россию для обучения в Казанском, Томском и Московском университетах.²

Особое значение имели изменения, произошедшие в национальных школах различных регионов, где процесс преподавания всех учебных предметов, прежде всего русского языка и литературы, претерпел существенные изменения. Языковая ситуация в большинстве республик, недостаточное внимание к преподаванию родного языка привели к значительному сокращению количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. В связи с этим на повестку дня актуальны вопросы разработки новых программ, основанных на принципах взаимосвязанного изучения русского языка и литературы.

REFERENCES

1. Рахимбердиев, И., Махмудов, Ш. „Qanday til xalqaro. Rus tilining tinchlik va xalqaro aloqa uchun ahamiyati.” 2021
2. Ўлжаев, Ў. Б., & Бердиев, Ш. Х. „Dunyo tillarida rus tiling o'rne.” 2023
3. Vygotskiy, L S O'g'zaki nutqni rivojlantirish. Marifat:1982
4. Pavlov N D, Ushakov TN Odamlarning muloqotdagi nutqi. 2020
5. Zamonaviy rus tili. E.M. ning asarlari Galkina-Fedorchuk Ch. 2022
6. Vinogradov V . V., Rusdkiy yazik. Grammaticheskoye Ucheniyeo yazike. 1972.

² Dunyo tillarida rus tiling o'rne.